

Geopolítica, Minerais Críticos e Energia: a infraestrutura invisível que alimenta a IA¹

João Henrique Santana Stacciarini
Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Universidade Estadual de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0002-8033-0426>

 ricardo.goncalves@ueg.br

1 - Esta reportagem científica, originalmente publicada no jornal *The Conversation*, baseia-se em uma investigação conduzida pelos autores e previamente divulgada no periódico *Sociedade & Natureza*. O artigo completo está disponível gratuitamente, em português e inglês, por meio do seguinte link: <https://doi.org/10.14393/SN-v37-2025-77215>.

Turbinas eólicas giram ao lado do data center do Google em Eemshaven, na Holanda: embora muitas vezes associada a conceitos abstratos como “muvem”, “big data” e “machine learning”, a IA depende de uma estrutura física imensa, que aumenta muito a demanda por minerais críticos e tornou-se um dos pilares da luta por supremacia global entre EUA e China.

Imagem: Divulgação / Google.

No dia 11 de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, [anunciou um acordo](#)¹ com a China que prevê a entrada de estudantes chineses em universidades norte-americanas em troca do fornecimento de minerais de terras raras. A medida alinha-se às recentes pressões exercidas sobre a Ucrânia, país que Trump instou a [assinar um acordo](#)² que garantiria aos EUA acesso preferencial a contratos de fornecimento de minerais críticos, especialmente terras raras.

A iniciativa, que visa reduzir a dependência mineral em relação à China, foi acompanhada de uma ameaça explícita: caso o acordo não fosse firmado, [os Estados Unidos deixariam de apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia](#)³.

Mas afinal, por que esses minerais despertam tanto interesse dos norte-americanos?

A resposta está no papel central que as terras raras - e outros minerais estratégicos - ocupam na infraestrutura física da inteligência artificial, além de suas inúmeras aplicações, **inclusive militares** ⁴. Embora muitas vezes associada a conceitos abstratos como “nuvem”, “big data”, “*machine learning*” e “virtualização” - e, por isso, percebida como uma tecnologia imaterial, que opera exclusivamente na esfera digital -, a IA depende de **uma estrutura física complexa e massiva** ⁵. Entre os principais elementos dessa base, destacam-se os data centers: **instalações projetadas** ⁶ para abrigar milhares de equipamentos responsáveis pelo processamento e armazenamento de enormes volumes de dados.

A espinha dorsal das tecnologias digitais

Considerados a espinha dorsal das tecnologias digitais, os data centers somam cerca de **12 mil unidades** ⁷ em operação no mundo, sendo **992 classificadas como de hiperescala** ⁸ - ou seja, com mais de 10 mil pés quadrados (aproximadamente 929 m²). Entretanto, alguns dos maiores complexos vão muito além, como o “**The Citadel Campus**” ⁹, localizado em Reno, Nevada (EUA), que ocupa cerca de 669 mil m².

A manufatura desse ecossistema - composto por **servidores, redes, unidades de processamento, sistemas de armazenamento e refrigeração, fontes de energia, sensores e cabamentos** ⁶ - exige uma **ampla variedade de minerais e metais** ⁶, em sua maioria **extraídos em diferentes regiões do Sul Global** ¹⁰. Entre os mais relevantes estão gálio, germânio, silício metálico, tântalo, metais do grupo da platina, cobre, terras raras, prata e ouro, geralmente **purificados em altos graus para atender às exigências eletrônicas, ópticas e magnéticas dos equipamentos** ¹¹.

Racks de servidores no data center de Mayes County, Oklahoma.

Uma ampla variedade de minerais e metais compõem as infraestruturas. Imagem: Divulgação / Google.

Ciclo de vida dos equipamentos é curto

Para se ter uma ideia, a produção de dispositivos eletrônicos avançados pode exigir de **50 e 350 vezes o peso final do produto em matérias-primas**¹². Essa demanda é agravada pelo **curto ciclo de vida dos equipamentos**¹³ – muitas vezes substituídos em apenas dois a cinco anos –, em razão da rápida **obsolescência tecnológica**¹¹. O descarte frequente de hardware, além de representar **riscos ambientais e à saúde devido à presença de materiais tóxicos**¹⁴, interrompe o reaproveitamento de metais valiosos, exigindo nova extração de recursos minerais e **pressionando ainda mais os ecossistemas**¹⁰.

A crescente demanda por minerais críticos tem provocado **tensões geopolíticas**¹⁵ nos últimos anos, tornando-se um dos pilares da disputa por supremacia global entre Estados Unidos e China. Atualmente, a **China domina as etapas de extração e refino de vários**¹⁶ materiais essenciais à IA – como antimônio, gálio, germânio e terras raras –, **enquanto os Estados Unidos lideram a fase de manufatura**¹⁷, que envolve alta especialização, domínio tecnológico e propriedade intelectual.

China possui ampla hegemonia na produção de minerais críticos

Desde 2018, ambos os países têm adotado sanções, embargos e restrições envolvendo esses recursos estratégicos. Em 2023, **os EUA proibiram a venda de chips avançados à China**¹⁸ e restringiram o envio de equipamentos para a produção de semicondutores – medidas intensificadas em outubro e culminando, em novembro de 2024, na **suspensão completa da exportação de chips voltados à IA**¹⁹. Como resposta, a **China restringiu as exportações de minerais críticos**²⁰, setor no qual possui ampla hegemonia.

Logo após tomar posse para seu segundo mandato, Donald Trump reuniu-se com executivos de grandes empresas de inteligência artificial para anunciar reformas legislativas e investimentos privados da ordem de **US\$ 500 bilhões destinados à infraestrutura do setor**²¹. Na ocasião, um dos executivos presentes anunciou a construção de **vinte novos data centers, com cerca de 46,5 mil m² cada**²². Poucos dias depois, a até então pouco conhecida empresa chinesa **DeepSeek lançou o DeepSeek-R1**²³, um *chatbot* desenvolvido para competir com o norte-americano ChatGPT, da OpenAI.

Apesar das **restrições impostas pelos EUA ao acesso chinês a chips avançados**¹⁹, o modelo foi viabilizado a baixo custo e com desempenho competitivo, o que provocou perdas de aproximadamente **US\$ 1 trilhão no valor de mercado**²⁴ das empresas americanas. Conjuntos de episódios que reforçam o **papel estratégico da IA e dos minerais críticos na geopolítica contemporânea**⁵.

Outro aspecto frequentemente subestimado é o elevado consumo energético associado à inteligência artificial. Devido a **características intrínsecas**²⁵ - como o uso de redes neurais complexas e a movimentação de vastos conjuntos de dados entre milhares de componentes físicos -, **as aplicações de IA consomem muito mais eletricidade do que serviços digitais**

convencionais²⁶, como o envio de e-mails ou buscas na internet. Uma simples interação com o ChatGPT pode demandar até dez vezes mais energia²⁷ do que uma pesquisa no Google. Tecnologias voltadas à geração de imagens e vídeos exigem ainda mais²⁶.

Data centers consomem 2% do consumo global de energia

Segundo a Agência Internacional de Energia²⁸, data centers, criptomoedas e IA consumiram aproximadamente 460 TWh de eletricidade em 2022 – o equivalente a 2% do consumo global. A projeção para 2026 varia entre 620 e 1.050 TWh. Nos Estados Unidos – país com o maior número de data centers⁷ – essas estruturas já são responsáveis por cerca de 4% da demanda elétrica nacional²⁸. Estima-se que esse percentual suba para 6% em 2026 e alcance 9,1% até 2030²⁷.

Uma investigação da Bloomberg²⁹ revelou que a crescente demanda energética dos data centers já supera a oferta em diversas regiões do planeta, provocando sobrecargas nas redes elétricas, riscos de apagões e aumento nas tarifas de energia - o que tem gerado apreensão em comunidades locais.

Servidores se iluminam no data center do Google em St. Ghislain, Bélgica.

Imagem: Divulgação / Google.

Grandes empresas investem em fontes renováveis

Para atender à crescente demanda energética de suas infraestruturas, grandes empresas de tecnologia têm investido em fontes renováveis, como solar e eólica, alinhando seus compromissos às exigências de sustentabilidade de consumidores e investidores. A Amazon, por exemplo, afirma manter cerca de 500 projetos globais³⁰; o Google firmou mais de 115 contratos de energia limpa³¹ entre 2010 e 2023; e a Microsoft assinou um dos maiores contratos corporativos do setor³², estimado em US\$ 17 bilhões.

No entanto, essas fontes também dependem fortemente de minerais críticos³³, devido à menor densidade energética, à vida útil reduzida e às dificuldades de reciclagem. Uma usina eólica terrestre pode exigir até nove vezes mais minerais³⁴ do que uma usina a gás, e projetos offshore, até quinze vezes mais³⁴.

O mesmo ocorre com os painéis solares, cuja produção **requer uma variedade de minerais estratégicos** ³³. Para ilustrar, **atender à demanda prevista de 35 GW dos data centers dos EUA até 2030 exigiria cerca de 50 milhões de painéis solares** ⁵ - evidenciando a **intensificação da pressão sobre a extração mineral** ¹⁰.

Esse panorama revela que **a expansão da inteligência artificial impõe desafios que transcendem o campo da inovação tecnológica** ⁵, envolvendo dimensões ambientais, sociais, econômicas e geopolíticas. Compreender essas inter-relações é fundamental para que cientistas, sociedade civil, tomadores de decisão, empresas e países consigam avaliar com mais precisão os custos e implicações associados, além de promoverem caminhos e estratégias que enfrentem tais desafios, especialmente se a tendência de expansão acelerada da inteligência artificial persistir.

Declaração de transparência

João Stacciarini recebe financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Ricardo Assis Gonçalves recebe financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP) da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Referências

1. REUTERS. Trump says China will supply rare earths, US to allow students. **Reuters**. [S.L.], p. 1. 11 jun. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/china/trump-says-china-will-supply-rare-earth-us-allow-students-2025-06-11/>. Acesso em: 03 jul. 2025.
2. BALMFORTH, T.; DYSA, Y.; HUNNICUTT, T. Ukraine, US sign minerals deal sought by Trump. **Reuters**. [S.L.], 1. mai. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/kyiv-is-ready-sign-resources-deal-with-us-ukraine-government-source-says-2025-04-30/>. Acesso em: 03 jul. 2025.
3. HARDING, L.; ROTH, A. Trump threatens to abandon Ukraine peace efforts unless deal reached ‘very shortly’. **The Guardian**. [S.L.], 18 abr. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2025/apr/18/us-ready-to-abandon-ukraine-peace-deal-if-there-is-no-progress-says-marco-rubio>. Acesso em: 03 jul. 2025.
4. THE WASHINGTON POST - Editorial Board. How the trade war endangers national security When China stops exporting rare earths and magnets, American military readiness suffers. **The Washington Post**. [S.L.], 5 mai. 2025. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/05/05/china-trade-rare-earth/>. Acesso em: 03 jul. 2025.
5. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Data Centers, Minerais Críticos, Energia e Geopolítica: as bases da inteligência artificial. **Sociedade & Natureza**, [S.L.], v. 37, n. 1, p. 1,

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. (2025). Geopolítica, Minerais Críticos e Energia: a infraestrutura invisível que alimenta a IA. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15860278>.

3 jun. 2025. PPUFU - Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia. <http://dx.doi.org/10.14393/sn-v37-2025-77215>.

6. CHATTERJEE, A; VENUGOPAL, V. **Designing Data Centers for AI Clusters**. [S.L]: JDCN, 2023. 34 p. Disponível em: <https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/nce/ai-clusters-data-center-design/ai-clusters-data-center-design.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2024.
7. STATISTA - **Which Countries Have The Most Data Centers?**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/>. Acesso em: 19 nov. 2024.
8. STATISTA - **Number of hyperscale data centers worldwide from 2015 to 2023**. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/633826/worldwide-hyperscale-data-center-numbers/>. Acesso em: 19 nov. 2024.
9. SWITCH - design, construction and operation of data centers. **Switch Data Center Locations**. 2024. Nevada, U.S. Disponível em: <https://www.switch.com/locations/>. Acesso em: 20 nov. 2024.
10. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Energy Transition and Mining in the Global South. **Mercator**, Fortaleza, v. 24, jun 2025. <https://doi.org/10.4215/rm2025.e24009>.
11. UNITED NATIONS. **Digital Economy Report 2024**: shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future. New York, NY, U.S: United Nations Publications, 2024. 274 p. <https://doi.org/10.18356/9789213589779c003>.
12. ADEME - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. **La face cachée du numérique**. [S.L]: ADEME, 2021. 11 p. Disponível em: <https://www.my-mooc.com/fr/book/la-face-cachee-du-numerique-reduire-les-impacts-du-numerique-sur-l-environnement>. Acesso em: 10. dez. 2024.
13. STATISTA - **Frequency of data center server replacement worldwide 2018-2020**. 2024f. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1109492/frequency-of-data-center-system-refresh-replacement-worldwide/>. Acesso em: 18 jan. 2025.
14. WANG, P. et al. E-waste challenges of generative artificial intelligence. **Nature Computational Science**, [S.L.], v. 4, n. 11, p. 818-823, 28 out. 2024. <http://dx.doi.org/10.1038/s43588-024-00712-6>.
15. NAKANO, J. **The Geopolitics of Critical Minerals Supply Chains**. Washington, D.C., U.S: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2021. 38 p. Disponível em: <https://www.csis.org/analysis/geopolitics-critical-minerals-supply-chains>. Acesso em: 21 nov. 2024.
16. ZHOU, W. Why China's critical mineral strategy goes beyond geopolitics. **World Economic Forum (WEF)**. [S.L.], p. 1. nov. 2024. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2024/11/china-critical-mineral-strategy-beyond-geopolitics/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

17. XINYUE, H. Emerging Battleground: China's critical minerals leverage in the chip war. **S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)**. Nanyang Technological University, Singapore, p. 1. nov. 2024. Disponível em: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip24093-emerging-battleground-chinas-critical-minerals-leverage-in-the-chip-war/>. Acesso em: 22 nov. 2024.
18. REUTERS. US targets China over semiconductors. **Reuters**. [S.L.], p. 1. 30 jun. 2023. Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/us-targets-china-over-semiconductors-2023-06-30/>. Acesso em: 26 nov. 2024.
19. FREIFELD, K; POTKIN, F. US ordered TSMC to halt shipments to China of chips used in AI applications. **Reuters**. [S.L.], p. 11. nov. 2024. Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/us-ordered-tsmc-halt-shipments-china-chips-used-ai-applications-source-says-2024-11-10/>. Acesso em: 26 nov. 2024.
20. BRADSHER, K. China Tightens Its Hold on Minerals Needed to Make Computer Chips. **The New York Times**. [S.L.], p. 1. 26 out. 2024. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2024/10/26/business/china-critical-minerals-semiconductors.html>. Acesso em: 25 nov. 2024.
21. FRIESEN, G. Trump's AI Push: Understanding The \$500 Billion Stargate Initiative. **Forbes** [S.L.], 24. jan. 2025. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/garthfriesen/2025/01/23/trumps-ai-push-understanding-the-500-billion-stargate-initiative/>. Acesso em: 18 fev. 2025.
22. HOLLAND, S. Trump announces private-sector \$500 billion investment in AI infrastructure. **Reuters**. [S.L.], 22. jan. 2025. Disponível em: <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/trump-announce-private-sector-ai-infrastructure-investment-cbs-reports-2025-01-21/>. Acesso em: 18 fev. 2025.
23. EDMOND, C. What is open-source AI and how could DeepSeek change the industry?. **World Economic Forum (WEF)**. [S.L.], p. 1. fev. 2025. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2025/02/open-source-ai-innovation-deepseek/>. Acesso em: 20 fev. 2025.
24. MILMO, D. et al. 'Sputnik moment': \$1tn wiped off US stocks after Chinese firm unveils AI chatbot. **The Guardian**. [S.L.], 28 jan. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/business/2025/jan/27/tech-shares-asia-europe-fall-china-ai-deepseek>. Acesso em: 20 fev. 2025.
25. BOURZAC, K. Fixing AI's energy crisis. **Nature**, [S.L.], p. 1, 17 out. 2024. <http://dx.doi.org/10.1038/d41586-024-03408-z>.
26. LUCCIONI, S. et al. Power Hungry Processing: watts driving the cost of ai deployment?. **ACM**, [S.L.], p. 85-99, 3 jun. 2024a. <http://dx.doi.org/10.1145/3630106.3658542>.

Stacciarini, J. H. S., & Gonçalves, R. J. de A. F. (2025). Geopolítica, Minerais Críticos e Energia: a infraestrutura invisível que alimenta a IA. **Zenodo**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15860278>.

27. EPRI - Electric Power Research Institute. **Powering Intelligence**: analyzing artificial intelligence and data center energy consumption. Palo Alto, CA (U.S): Electric Power Research Institute, 2024. 35 p. Disponível em: <https://www.epri.com/research/products/000000003002028905>. Acesso em: 04 dez. 2024.
28. IEA - International Energy Agency. **Electricity 2024**: analysis and forecast to 2026. Paris (France): International Energy Agency, 2024. 170 p. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>. Acesso em: 04 dez. 2024.
29. SAUL, J. et al. AI Is Already Wreaking Havoc on Global Power Systems. **Bloomberg**. [S.L.], jun. 2024. Technology: p. 1. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/graphics/2024-ai-data-centers-power-grids/>. Acesso em: 06 dez. 2024.
30. AMAZON. **Amazon's leadership helping to harness the carbon-free might of ocean winds**. 2024b. Written by Amazon Staff. Disponível em: <https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/amazons-leadership-helping-to-harness-the-carbon-free-might-of-ocean-winds>. Acesso em: 21 dez. 2024.
31. GOOGLE. **Google's 2024 Environmental Report**. [S.L]: Google, 2024b. 86 p. Disponível em: <https://sustainability.google/reports/google-2024-environmental-report/e-2024-environmental-report.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2024.
32. CALMA, J. Microsoft made the biggest renewable energy agreement ever to fuel its AI ambitions. **The Verge**. [S.L.], p. 1. maio 2024b. Disponível em: <https://www.theverge.com/2024/5/2/24147153>. Acesso em: 20 dez. 2024.
33. STACCIARINI, J. H. S.; GONÇALVES, R. J. A. F. Global Geography of the Energy Transition and Mineral Extraction. **Socarxiv**, [S.L.], p. 1-18, fev. 2025a. Center for Open Science. http://dx.doi.org/10.31235/osf.io/jdfyw_v1.
34. IEA - International Energy Agency. **The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions**. Paris, France: IEA, 2021. 287 p. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>. Acesso em: 01 dez. 2024.